

DETERMINAREA CADRULUI RAPORTURILOR JURIDICE DE PROTECȚIE A MEDIULUI PRIN PRISMA INSTRUMENTELOR DE REGLEMENTARE UTILIZATE ÎN DREPTUL MEDIULUI

Igor TROFIMOV,
doctor în drept, conferențiar universitar

Luminița DIACONU
doctorandă

În condițiile în care problemele de mediu devin tot mai discutate și legiuitorii introduc continuu noi reglementări pentru protecția mediului, devine o provocare să determinăm dacă o anumită normă juridică, inclusă în textul unei legi, aparține dreptului mediului sau se referă la domeniul specific reglementat de acea lege. Este adesea dificil să delimităm clar reglementările dreptului mediului, deoarece normele acestei ramuri nu sunt întotdeauna prezentate într-o formă unitară în legislația specifică dreptului mediului.

De aceea este esențial să recunoaștem că mecanismele juridice de protecție a mediului evoluează, devenind tot mai eficiente și mai stricte. Acestea sunt adesea aplicate fără a respecta anumite reguli și prezumții tradiționale, care nu garantează întotdeauna o protecție adecvată a mediului. În asemenea situații, este crucial să înțelegem că aceste mecanisme de reglementare fac parte din dreptul mediului, chiar dacă apar în alte acte legislative și pot semăna cu cele folosite în alte domenii juridice.

Cuvinte-cheie: mediu, dreptul mediului, mecanisme și metode de reglementare, raport juridic de dreptul mediului.

INTRODUCERE.

În dreptul nostru contemporan, pe lângă multe alte probleme, cu adevărat importante, mai putem întâlni și abordări „litigioase”, care în mod tradițional continuă deja sute de ani. Una din acestea este cea legată de procedeele și instituțiile ce pot fi aplicate într-o anumită ramură a dreptului.

DETERMINING THE FRAMEWORK FOR ENVIRONMENTAL LEGAL REPORTING THROUGH THE PRISM OF THE REGULATORY TOOLKIT USED IN ENVIRONMENTAL LAW

Igor TROFIMOV,
PhD, Associate professor

Luminița DIACONU,
doctorandă

In the situation where the environmental issue is becoming an increasingly addressed issue, and the legislator in various legislative acts imposes new and new regulations with a nature of environmental protection, it becomes difficult to identify whether, being incorporated in the text of a certain law, a certain legal norm, belongs to environmental law or is a norm that belongs to the field which in substance represents the regulatory object of this law. It is often quite complicated to identify the boundary of environmental law regulations, especially since the norms of this branch are not always compactly found in environmental legislative acts.

It must be recognized that the legal mechanisms for environmental protection change their appearance over time, becoming much more aggressive and relentless. They are often applied without taking into account certain traditional rules and presumptions that often do not ensure effective protection of the environment. In such cases, it is necessary to understand that the regulatory mechanisms for environmental protection are a component of environmental law, even if they are based in other legislative acts and even if they are very similar to the mechanisms used in the regulation of other categories of legal relations.

Keywords: environment, environmental law, regulatory mechanisms and methods, legal report on environmental law.

INTRODUCTION.

In our contemporary law, in addition to many of the really important problems, we can also encounter “litigious” approaches, which traditionally have been going on for hundreds of years. One of these is related to the procedures and institutions that can be applied in a certain branch of law.

Este necesar de reținut că în teoria dreptului, în mod tradițional, ramurile de drept sunt divizate în ramuri ale dreptului public și în cele ale dreptului privat.

De aici și ideea că unele metode de reglementare, dar și instituții ale dreptului public, nu sunt aplicabile pentru soluționarea obiectivelor din arsenalul dreptului privat. Și invers, majoritatea metodelor și instituțiilor dreptului privat nu au aplicabilitate în raporturile de drept public.

Asemenea abordare era la ordinea de zi atunci când s-a pus întrebarea referitor la natura instituțiilor, dar și conținutul reglementărilor de dreptul mediului.

METODOLOGIE: LITIGII ȘI ABORDĂRI DIVERSE.

De la bun început, a fost destul de dificil să se obțină recunoașterea existenței unei asemenea ramuri de drept ca dreptul mediului. Până și în ziua de azi unii specialiști în materiile tradiționale pretind că dreptul mediului este nu altceva decât o subramură a dreptului administrativ.

Deși la moment asemenea abordări întâlnim deosebit de rar, totuși, pretențiile referitor la faptul dacă instituțiile care au menirea de a asigura protejarea mediului aparțin în totalitate doar dreptului mediului sau și altor ramuri de drept, oricum mai sunt actuale.

Am putea exemplifica prin abordarea chestiunii referitor la expertiza ecologică. Unii autori pretind că aceasta este o instituție ce ține exclusiv de dreptul mediului, alții susțin că aceasta este o instituție de drept administrativ, dar care este aplicată și în vederea realizării obiectivelor de protejare a mediului.

Un alt segment în care astfel de abordări sunt actuale este cel al răspunderii reparatorii pentru daunele de mediu. Unii consideră că răspunderea reparatorie este una civilă, alții susțin că suntem în fața unei răspunderi distincte de dreptul mediului.

În orice caz, discuțiile pe marginea unor asemenea subiecte nu încetează nici până la momentul de față, iar argumentele aduse de cercetători nu totdeauna au efect benefic asupra domeniului reglementator. Astfel spus, din

It is necessary to remember that in the theory of law, traditionally the branches of law are divided into branches of public law and private law.

From here comes the idea that some regulatory methods, as well as institutions of public law, are not applicable for solving the objectives that are in the arsenal of private law. And vice versa, most of the methods and institutions of private law have no applicability in public law relationships.

Such an approach was on the agenda of the day when the question regarding the nature of the institutions, was raised but also the content of environmental law regulations.

METHODOLOGY: DISPUTES REGARDING DEBATABLE APPROACHES.

From the very beginning, it was quite difficult to get recognition of the existence of such a branch of law as environmental law. Even today, some specialists in traditional matters claim that environmental law is nothing more than a sub-branch of administrative law.

Although at the moment such approaches are already extremely rare, the claims regarding whether the institutions that are meant to ensure the protection of the environment belong in integrity only to environmental law or to other branches of law are still actual, anyway.

We could exemplify with the approach to the question regarding the ecological expertise. Some authors claim that this is an institution exclusively of environmental law, others argue that this is an institution of administrative law, but which is also applied in order to achieve the objectives of environmental protection.

Another segment in which such approaches are current, is that of reparative liability for environmental damage. Some consider that reparative liability is a civil one, others argue that we are facing a liability distinct from environmental law.

In any case, discussions on such topics do not stop even up to the present moment, and the set of arguments that researchers make do not always have a beneficial effect on the regulatory field. That being said, since scholars

moment ce savanții nu au o opinie unică, nici legiuitorul nu are o poziție certă în ce privește modul cum și ce să reglementeze.

Trebuie să menționăm de la bun început că metoda de reglementare a unei ramuri de drept este determinată de necesitatea legiferării anumitor categorii de raporturi vizavi de mecanismul cel mai eficient pentru atingerea scopului legiferării acestor raporturi. Metoda de reglementare a dreptului mediului este legată de necesitățile de reglementare a raporturilor de utilizare, conservare, dezvoltare și protecție a componentelor mediului.

Cum se susține în literatura de specialitate, modul în care statul acționează asupra relațiilor sociale de protecție a mediului indică metoda autoritarismului [7, p.126]. Acest fapt dictează necesitatea prioritară de a institui în dreptul mediului norme cu caracter imperativ. Aplicarea unor astfel de metode de reglementare este condiționată de importanța problemei de mediu, precum și datorită faptului că aceasta este o problemă de interes public de interes major. Ca urmare, metodele dreptului mediului sunt metode de reglementare a dreptului public [10, p.3].

Însă, a pretinde la „purtate” în aplicarea metodelor de drept public la soluționarea problemelor de mediu, ar fi o greșeală fatală.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

STABILIREA NORMELOR OBLIGATORII ÎN DREPTUL MEDIULUI

Pornind de la premisa că soluționarea problemelor de mediu, o chestiune esențială pentru societatea umană, necesită aplicarea unor reguli specifice, este important de menționat că nu toate aceste reguli au un fundament social [9, p.33]. Aceasta se datorează faptului că fenomenele naturale se desfășoară independent de voința umană, iar intervențiile umane în mediu generează inevitabil modificări.

Astfel, metodele folosite pentru a aborda aceste probleme trebuie să includă un set variat de măsuri, fie din domeniul dreptului public, fie din cel al dreptului privat. Aceste măsuri trebuie să fie clare, riguroase și, în anumite cazuri, exclusive, pentru a elimina intervențiile umane sau pentru a preveni complet efectele negative asupra mediului.

do not have a single opinion, neither does the legislator have a definite position on how and what to regulate.

We must mention from the start that the method of regulating a branch of law is determined by the need to legislate certain categories of relationships in relation to the most effective mechanism for achieving the goal of legislating these relationships. The method of environmental law regulation is related to the needs of regulating the relations of use, conservation, development and protection of environmental components.

As it is argued in specialized literature, the way the state acts on the social relations of environmental protection indicates the method of authoritarianism. [7, p. 126.] This fact dictates the priority need to establish mandatory norms in environmental law. The application of such regulatory methods is conditioned by the importance of the environmental problem, as well as due to the fact that this is a major issue of public interest. As a result, environmental law methods are public law regulation methods [10, p.3].

However, claiming „purity” in the application of public law methods in solving environmental problems would be a fatal mistake.

RESULTS AND DISCUSSIONS

SETTING MANDATORY NORMS IN ENVIRONMENTAL LAW

The idea from which we start is that in order to solve a specific problem for human society, such as the problem of environmental protection, which is a vital problem [9, p.33], it also requires the application of specific rules. These rules do not always have a social foundation. This is because natural phenomena occur independently of human will and that any human intervention in the environment inevitably leads to changes. Therefore, the procedures used to solve these problems must include a spectrum that ensures the achievement of this goal, regardless of the fact of which field they belong to - either public law or private law. They must be the most categorical, drastic and even exclusive, so that in the end they exclude intervention or totally remove the danger or

Este neîndoielnic și faptul că dreptul mediului este nu doar o ramură a dreptului intern, ci are și o semnificație internațională [1]. Chiar și normele ce reglementează raporturile de folosire și protecție a componentelor de mediu nu pot să nu fie racordate la normele de drept internațional. Aceasta, în mare parte, se datorează și faptului că fenomenele de mediu „nu cunosc” și „nu se supun” granițelor de stat.

Există divergențe de opinii în privința faptului dacă dreptul mediului este o ramură de drept aparte sau un amalgam de norme din alte ramuri. Unii savanți consideră că dreptul mediului este o ramură de sinteză, deși recunosc că este un domeniu complex, unde se aplică procedee și metodici specifice altor ramuri, precum dreptul administrativ, civil, penal, contravențional etc. Totuși, chiar dacă dreptul mediului nu are granițe rigide și pătrunde în mai multe ramuri, nu este corect să vorbim despre un domeniu interramural, ci despre o ramură distinctă de drept [11, p.25].

Aceasta deoarece, în opinia noastră, dreptul mediului se caracterizează prin prezența obiectului său distinct de reglementare, care sunt raporturile de folosire rațională, protecție, conservare și dezvoltare a componentelor mediului [5, p.40]. În acest sens, asigurarea unei folosințe raționale și a unei protejări a factorilor de mediu impune necesitatea unei combinații de metode existente în mai multe ramuri de drept. Dreptul mediului este îndreptățit să preia aceste metode, în condiția în care aplicarea lor va oferi eficiență și rezultat. Prin urmare, și cadrul instituțional va fi compus din elemente proprii, dar și din cele „împrumutate”, dar acomodate la necesitățile de protecție a mediului. Drept exemplu pot servi instituția expertizei ecologice, instituția răspunderii de dreptul mediului [12] etc.

Totuși, atunci când „alegem” procedeele de reglementare a raporturilor de dreptul mediului, trebuie să ținem cont de faptul că „oamenii acceptă cu ușurință măsurile colective pentru protecția mediului, dar ignoră măsurile care solicită o disciplină individuală și eforturi personale” [7, p.45]. De aceea și măsurile pe care legiuitorul le adoptă la o anumită etapă, de regulă, sunt în concordanță cu nivelul de dez-

consequences of negative influences on the environment.

It is also undeniable that environmental law is not only a branch of domestic law, but also has an international significance [1]. Even the rules that regulate the use and protection of environmental components cannot be reconciled with the rules of international law. This is largely due to the fact that environmental phenomena „do not know” and „do not obey” state borders.

Therefore, the question arises and is actual until today: Is environmental law a branch of law or is it an amalgam of legal norms from different branches of law? As we can see from the specialized literature, there are several opinions regarding the consideration of the legal nature of environmental law, including those that claim that environmental law is a branch of synthetic law. In this sense, even if we are aware that environmental law is a complex field of regulations, where procedures and methods are applied by administrative law, civil law, criminal law and contravention law, as well as other branches of law, however, it is not justified to speak of an inter branch field and not of a distinct branch of law [11, p. 25].

This is because, in our opinion, environmental law is characterized by the presence of its distinct regulatory object, which are the ratios of rational use, protection, conservation and development of the environmental components [5, p.40]. In this sense, the need to ensure a rational use and protection of environmental factors dictates the realization of a combination of regulatory methods present in several branches of law. Environmental law is entitled to take up these methods, provided that their application provides efficiency and results.

Therefore, the institutional framework will be composed of its own elements, but also of „the borrowed” ones, but adapted to the needs of environmental protection. Examples can be the institution of ecological expertise, the institution of responsibility for environmental law, [12] etc.

However, when we „choose” the procedures for regulating environmental relations, we must take into account the fact that „people

voltare intelectuală a societății.

Astfel, atunci când de la tribuna parlamentului țării vor răsună note de indiferență în ce privește importanța examinării unor proiecte de legi care țin de protejarea elementelor de mediu natural, atâta timp dreptul intern al mediului se va caracteriza printr-o toleranță sporită la actele poluatorii. Dimpotrivă, atunci când nivelul de percepție al societății referitor la chestiunile de mediu va fi mai avansat, se va face simțită și lipsa de toleranță legislativă față de actele poluatorii.

Un aport considerabil în realizarea „intoleranței” îl aduc cercetătorii din domeniu, sarcina cărora este de a propune și a argumenta necesitatea impunerii unor măsuri neordinare de protejare a mediului. Aceasta deseori se face prin „preluarea” unor instituții din alte ramuri de drept.

SOLUȚII PROPUSE

De multe ori soluțiile care se propun sunt atât de neordinare, încât pentru început sunt percepute de majoritate drept utopice. Spre exemplu, în unele surse de specialitate se propune de a recunoaște drept izvor de dreptul mediului și normele religioase. În acest sens, se susține că tradițiile religioase din întreaga lume oferă o bază pentru dreptul la mediu. Reprezentanți ai budismului, creștinismului, hinduismului, islamului, jainismului, iudaismului, zoroastrismului și altor religii, care aparțin Alianței Religiiilor și Conservației, o organizație non-profit, au găsit în tradițiile religioase o bază comună pentru gospodărirea terenurilor.

În așa fel, în cronicile budiste antice datând din secolul al treilea î.e.n., se relatează o predică despre budism, în care fiul împăratului Asoka al Indiei a afirmat că „păsările cerului și animalele au la fel de mult drept să trăiască și să se mute în orice parte a țării. O altă regulă spune că Pământul aparține oamenilor și tuturor ființelor vii, iar tu ești doar gardianul Pământului [2, p.27].

Astfel, complexitatea și dinamica relațiilor sociale impune, deseori, necesitatea reglementării unei și aceleiași categorii de raporturi prin normele juridice ale diferitor ramuri de drept. Aceasta este necesar și pornind de la

easily accept collective measures for environmental protection, but easily ignore measures that require individual discipline and personal efforts” [7, p.45]. That is why the measures that the legislator adopts at a certain stage, as a rule, are consistent with the level of intellectual development of society.

Thus, when from the rostrum of the country’s parliament, notes of derision will be heard regarding the importance of examining some draft laws related to the protection of natural environmental elements, so far, internal environmental law will be characterized by an increased tolerance for polluting acts. Whereas on the contrary, when the level of society’s perception regarding environmental issues will be more advanced, the less will be the legislative tolerance for polluting acts.

The researchers in the field, whose task is to propose and argue the necessity of imposing extraordinary measures to protect the environment, have had huge contribution to the realization of „intolerance”. This is often done by „taking over” some institutions from other branches of law.

PROPOSED SOLUTIONS

Many times, the proposed solutions have been so extraordinary, that they are initially perceived by the majority as utopian. For example, in some specialized sources it is proposed to recognize religious norms as a source of environmental law. In this sense, it is argued that religious traditions around the world provide a basis for the right to the environment. Representatives of Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam, Jainism, Judaism, Zoroastrianism and other religions, who belong to the Alliance of Religions and Conservation, a non-profit organization, found in religious traditions a common basis for land management.

Thus, in ancient Buddhist chronicles dating from the third century BCE, they recount a sermon on Buddhism in which the son of Emperor Asoka of India asserted that “birds of the sky and animals have the same right to live and move in any part of the country. Another rule says that the Earth belongs to humans and all living things, and you are only the guardian of

faptul că ramura dreptului mediului este una nouă, iar apariția unor noi categorii de raporturi juridice, calitativ noi, face necesară amplasarea lor în spațiul tuturor celorlalte raporturi. Deseori aceasta și creează impresia greșită a unei ramuri de sinteză.

În contextul discuțiilor anterioare, se subliniază că o sarcină esențială a științei juridice în domeniul dreptului mediului constă în identificarea criteriilor necesare pentru clasificarea categoriilor de raporturi juridice specifice acestui domeniu. Această identificare este crucială pentru a distinge raporturile juridice de mediu de alte tipuri de raporturi juridice. În acest mod, se facilitează atât recunoașterea raporturilor de dreptul mediului în cadrul unui spectru mai larg de raporturi juridice aparținând altor ramuri conexe, cât și aplicarea corectă a legislației în vigoare. Conform profesorului *Prieur*, recunoașterea interesului general legat de mediu influențează controlul legalității și conduce la apariția unui serviciu public destinat mediului, având scopul de a asigura o ordine publică ecologică [13].

Din motivele expuse mai sus, deseori în practica raporturilor de dreptul mediului apar situații în care suntem puși în fața sarcinii de a identifica dacă un anumit raport juridic, ce are drept obiect elementele de mediu, face parte din categoria raporturilor de mediu sau este, după caz, unul administrativ, de drept civil, de dreptul muncii ș.a.m.d.

Ca exemplu am putea să ne referim la faptul că în raporturile de dreptul mediului, dreptul de proprietate, deja uzat în mod considerabil în timp, creează motive suplimentare de a se „subția”, când este vorba de achiziționări (zone protejate), de folosire (servitute și construcții) sau de dispoziție [6, p.151]. Deși legislația administrativă indică asupra faptului că atribuirea în folosință sau înstrăinarea terenurilor reprezintă competență exclusivă a consiliilor locale sau a Guvernului, totuși, atunci când se discută despre terenuri, de fiecare dată apare un mare semn de întrebare – oare suntem în fața unui raport de dreptul mediului sau avem un raport de drept civil, ori suntem în fața unui raport juridic de drept administrativ?

Soluția în ce privește identificarea natu-

the Earth [2, p.27].

Thus, the complexity and dynamics of social relations often imposes the need to regulate one and the same category of relations through the legal norms of different branches of law. This is also necessary starting from the fact that the branch of environmental law is a new one, and the appearance of new categories of legal relations, qualitatively new, makes it necessary to place them in the space of all other relations. Often this creates the wrong impression of a synthesis branch.

In the context of the above-mentioned, we find that the basic task of the legal science of environmental law is to reveal the criteria for identifying the categories of legal relations under environmental law, in order to delimit them from other categories of legal relations, a fact that produces effect both on the identification of environmental law relations from the multitude of legal relations of other similar branches of law, as well as ensuring the correct application of the legislation in force. According to Professor *Prieur*, the recognition of the general interest related to the environment has its effects on the control of legality and the emergence of a public service for the environment aimed at ensuring an ecological public order [13].

For the reasons stated above, often in the practice of environmental law reports, different situations arise, in which we are faced with the task of identifying whether a certain legal report, which has as its object environmental elements, is part of the category of environmental reports or, as the case may be, it is one of administrative, civil law, labor law, etc.

As for example, we could refer to the fact that in environmental law relations, property rights, already considerably worn out over time, create additional reasons to thin out, when it comes to acquisitions (protected areas), use (easements and constructions) or disposition [6, p.151].

Although the administrative legislation indicates that the allocation of land for use or alienation is the exclusive competence of local councils or the Government, however, when discussing land, a big question mark appears – „are

rii raportului juridic o putem identifica anume prin prisma mecanismelor legale utilizate, dar și raportat la scopul reglementărilor. În așa fel, dacă identificăm faptul că o normă anume are drept obiectiv asigurarea unei gestionări a treburilor publice, cum ar fi realizarea unei ordini de adoptare a deciziilor într-un anumit domeniu concret, atunci aceste raporturi sunt de natură administrativă, prin urmare, și norma juridică este una de drept administrativ. Însă, dacă norma în cauză urmărește drept scop asigurarea protejării unui factor de mediu, chiar dacă încorporează în sine mecanisme aparent de drept administrativ, atunci raportul în cauză este un raport de dreptul mediului, iar norma juridică se atribuie dreptului mediului.

PREVEDERI ȘI MECANISME

Am putea exemplifica acest fapt prin prevederile articolului 25 din Codul funciar al Republicii Moldova [3], potrivit căruia beneficiarii funciari care nu prelucrează terenul agricol timp de un an vor fi somați în scris de către autoritatea publică locală în ce privește necesitatea prelucrării terenului, iar atunci când beneficiarul de folosință a terenului nu dă curs acestei somații, el poate fi sancționat contravențional. În cazul în care beneficiarii funciari nu-și îndeplinesc îndatoririle în termenul setat, ei pot pierde dreptul de posesie și folosință a terenului prin decizia instanței judecătorești la cererea proprietarului funciar [4, p.48-49].

În exemplul de mai sus, vedem că, deși norma legală stabilește atribuții pentru autoritatea administrației publice locale, chestiune care ar da posibilitate să gândim că suntem în preajma unui raport de drept administrativ, totuși, această normă este una de dreptul mediului, deoarece are drept scop asigurarea protejării calității terenurilor (solurilor), care sunt supuse pericolului de degradare ca urmare a neprelucrării terenului agricol. Această normă rămâne a fi una de dreptul mediului, chiar dacă operează cu mecanisme proprii dreptului administrativ. În acest caz, dreptul mediului „împrumută” aceste mecanisme.

Deseori apare întrebarea referitor la faptul care anume mecanisme pot fi „împrumutate” de către dreptul mediului în vederea

we facing an environmental law report or do we have a civil law relationship, whether we are facing a legal administrative law relationship?”

The solution regarding the identification of the nature of legal relationship, can be identified specifically through the lens of the legal mechanisms used, but also in relation to the purpose of the regulations. In this way, if we identify the fact that a specific rule aims to ensure the management of public affairs, such as the realization of an order for the adoption of decisions in a certain concrete field, then these reports are of an administrative nature, and therefore the legal norm is one of administrative law. However, if the norm in question aims to ensure the protection of an environmental factor, even if it incorporates apparently mechanisms of administrative law, then the report in question is a report of environmental law, and the legal norm is attributed to environmental law.

PROVISIONS AND MECHANISMS

We could exemplify this fact with the provisions of article 25 of the Land Code of the Republic of Moldova [3], according to which land beneficiaries who do not cultivate the agricultural land for a year, will be summoned in writing by the local public authority regarding the need to cultivate the land, and when the beneficiary of the use of the land does not comply with this summons, may be penalized for contravention. If the land beneficiaries do not fulfill their obligations within the established term, they may lose the right of possession and use of the land by the decision of the court at the request of the land owner [4, p.48-49].

In the example stated above, we see that although the legal norm establishes attributions for the authority of the local public administration, a matter that would give the possibility to think that we are close to an administrative law report, however this norm is one of environmental law, because it aims to ensure protecting the quality of lands (soils), which are subject to the danger of degradation as a result of the non-processing of agricultural land. This norm remains one of environmental laws, even if it operates with mechanisms specific to administrative law. In this case, en-

asigurării cadrului reglementator. Răspunsul la această întrebare, considerăm, are cel puțin două aspecte.

În primul rând, pentru dreptul mediului este îndreptățit a prelua de la alte ramuri ale dreptului acele mecanisme de reglementare care, cu adevărat, asigură îndeplinirea eficientă a scopului de protejare a mediului.

În cel de-al doilea rând, este rațional de a prelua mecanismele care deja sunt utilizate de entitățile antrenate în procesul de protecție a mediului. Drept argument poate servi chiar exemplul de mai sus, unde pentru asigurarea executării obligației de prelucrare a terenului de către beneficiari, legiuitorul a oferit autorităților administrației publice locale dreptul de a opera somația, iar în cazul lipsei de reacție din partea beneficiarului de folosință funciară, legiuitorul a oferit dreptul ca prin acțiunea în justiție să solicite retragerea dreptului de beneficiere funciară. Asemenea categorii de acte nu reprezintă ceva nou pentru autoritățile administrației publice locale, prin urmare, nu pot să apară careva dificultăți în procesul de aplicare a acestor norme.

CONCLUZII

În concluzie, menționăm că asigurarea protejării mediului prin mijloace juridice este necesar să fie realizată în asemenea modalitate, încât să nu se considere cu „granițele” dictate de valorile social-umane. Condițiile de mediu nu se supun valorilor și rigorilor de ordin socio-uman. Acestea au o natură distinctă – independentă de considerațiunile psihologice și sociale ale omului. Aceste „granițe” trebuie rupte acolo și în așa măsură încât să se obțină o condiție firească, naturală de existență umană.

Environmental law „borrows” these mechanisms.

The question often arises as to which mechanisms can be „borrowed” by environmental law in order to ensure the regulatory framework. The answer to this question, we believe, has at least two aspects. First of all, environmental law is entitled to take over from other branches of law those regulatory mechanisms, which truly ensure the effective fulfillment of the purpose of protecting the environment. Secondly, it is rational to take over the mechanisms that are already used by the entities involved in the environmental protection process.

The argument can even serve as the example given above, where in order to ensure the execution of the land processing obligation by the beneficiaries, the legislator gave the local public administration authorities the right to operate the summons, and in case of lack of reaction from the beneficiary of land use, the legislator offered the right to request the withdrawal of the right to land benefit through legal action. Such categories of documents do not represent anything new for local public administration authorities, and therefore no difficulties can arise in the process of applying these rules.

CONCLUSIONS

In conclusion, we can mention that, ensuring the protection of the environment through legal means must be carried out in such a way that it does not count against the “boundaries” dictated by social-human values. Environmental conditions do not obey the values and rigors of the socio-human order. They have a distinct nature – independent of the psychological and social considerations of humanity. These „boundaries” must be broken there and to such an extent as to obtain a natural condition of human existence.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Beleiu Gh. Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. București, 1998. 168 p.
2. Billet Ph., Billiet C., Guihal D., Pallemarts M., Pâques, M. Manuel judiciaire de droit de l'environnement. Nairobi, 2006. 268 p.
3. Codul funciar nr. 828-XII din 25.12.91, republicat: Monitorul Oficial nr.107/817 din 04.09.2001;
4. Cotorobai M., Zamfir P. Ursu V. Dreptul funciar. Chișinău, 2001. 116 p.
5. Duțu M. Dreptul mediului. București: Editu-

- ra economică, 1996. 155 p.
6. Gheorghe I. Drepturile Fundamentale și Protecția Mediului, București, 1998. 256 p.
 7. Lupan E. Dreptul mediului. București: Ed. „Lumina Lex”, 1996, vol. I. 128 p.
 8. Lupan E., Trofimov I. Răspunderea de dreptul mediului. Cluj-Napoca: Editura „Fiat Justitia” nr. 1, 1998. 146 p.
 9. MANUEL SUR LES DROITS DE L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT (Manual on Human Rights and the environment), Editions du Conseil de l’Europe F-67075 Strasbourg Cedex, 2006, 2012 1 re édition, 2006 2 e édition, 2012 Imprimé dans les ateliers du Conseil de l’Europe. 206 p.
 10. PRIEUR M., DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L’ENVIRONNEMENT, Formation à distance, Campus Numérique „ENVIRONNEMENT” TRONC COMMUN COURS n°5 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT. 110 p.
 11. Trofimov I., Ardelean G., Crețu A. Dreptul mediului. Chișinău: Editura „Bons Offices”, 2015. 320 p.
 12. Trofimov I. Răspunderea ecologică - concepție contemporană. În: „Legea și viața” nr. 11, Chișinău, 1997. 99 p.
 13. Yogo Emmanuel D. Kam. Manuel judiciaire de droit de l’environnement en Afrique, Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD). 2018, 56, rue Saint-Pierre, 3e étage Québec (Québec) G1K 4A1, Canada. 252 p.

Despre autori:

Igor TROFIMOV,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
șef al Catedrei „Drept privat”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
Republica Moldova
e-mail: itrofimov@mail.ru
ORCID ID: 0009-0009-1075-5224*

Luminița DIACONU,

*doctorandă,
Școala Doctorală „Științe penale
și drept public”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
Republica Moldova,
lector,
Academia de Studii Economice din Moldova
e-mail: diaconulumi@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0002-6736-6344*

About the authors:

Igor TROFIMOV,

*PhD, Associate professor,
Head of the Chair of Private Law,
“Ștefan cel Mare” Academy of MIA,
Republic of Moldova,
e-mail: itrofimov@mail.ru
ORCID ID: 0009-0009-1075-5224*

Luminița DIACONU,

*PhD student,
Criminal Science
and Public Law Doctoral School,
“Ștefan cel Mare” Academy of MIA,
Republic of Moldova,
lecturer,
Academy of Economic Studies of Moldova
e-mail: diaconulumi@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0002-6736-6344*